

ANEXO I: SOLICITUD DE PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

TÍTULO DEL PROYECTO:
Diseño de un ecosistema formativo de microcredenciales para la mejora de las skills gap en el grado de Educación Social desde la perspectiva del up-skilling

DIRECTOR O DIRECTORA DEL PROYECTO, IP (nombre y apellidos):		
José Sánchez Santamaría		
DNI	Centro y Departamento	E-mail
	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	jose.ssantamaria@uclm.es

SUBDIRECTOR O SUBDIRECTORA DEL PROYECTO, CO-IP (nombre y apellidos):		
Beatriz Villora Galindo		
DNI	Centro y Departamento	E-mail
	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	beatriz.villora@uclm.es

LÍNEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO:	
	1. Coordinación
	2. Metodologías innovadoras
	3. Competencias digitales
	4. Evaluación innovadora
	5. Tutorías
X	6. Estructuras curriculares específicas y de innovación docente en titulaciones oficiales, según se indica en el RD822/2021
	7. Mejora de la enseñanza virtual e híbrida.
	8. Internacionalización
	9. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
	10. Perspectiva de género, igualdad, diversidad e inclusión en la docencia universitaria
	11. Otras líneas (indicar):

RESUMEN DEL PROYECTO: (máximo 500 palabras)

Este proyecto se alinea con las **propuestas de up-skilling** sobre la mejora de la empleabilidad en la educación superior desde el principio de aprendizaje a lo largo de la vida. La relevancia de la formación del y de la educadora social y su conexión con el mercado laboral avalan centrar la atención en la vinculación entre la formación en educación superior y la mejora de la empleabilidad, conforme a necesidades sociales cambiantes y complejas, y por tanto, ofrecer respuestas profesionales informadas por la evidencia científica. Además, su interés y actualidad se apoya en la recomendación europea de microcredenciales (2022), el plan MicroCreds del Ministerio de Universidades (2023) y el RR.DD. 822/2021 sobre la organización de las enseñanzas universitarias sobre la implantación de microcredenciales -unidades de aprendizaje flexible, aplicado, portable y reconocible-.

El **objetivo principal** es obtener evidencias de contexto, organizativas y pedagógicas para la creación de un ecosistema de formación en microcredenciales partiendo de las brechas de competencias (skills gap) del grado de Educación Social en la UCLM. Para lograrlo, se plantean **cuatro objetivos específicos**: a) analizar las competencias profesionales requeridas por el mercado laboral, para el ejercicio profesional de la educación social atendiendo a los ámbitos de intervención, y las competencias académicas del plan de estudios de educación social de la UCLM, b) evaluar y analizar las skills gap, con enfoque de género, mediante la comparación entre las competencias demandadas por el mercado laboral y las proporcionadas por el grado de educación social, c) definir las bases para un ecosistema formativo de microcredenciales que se alinee con las skills gap identificadas en el plan de estudios y el mercado laboral, y, d) diseñar una oferta piloto de microcredenciales coherente con el modelo de ecosistema formativo desarrollado en el tercer objetivo.

La **metodología de trabajo** será mixta y secuencial, combina enfoques cuantitativos y cualitativos. Se utilizarán diversas técnicas, como el diagnóstico competencial mediante método de encuesta y grupos focales, análisis de buenas prácticas y paneles de personas expertas y el mapeo competencial. La muestra incluirá el plan de estudios y bases de información de empleo, empleadores, profesionales, profesorado y estudiantado de educación social en Castilla-La Mancha, seleccionando muestras representativas de cada grupo, en todo caso relevantes para los objetivos de la mejora que se persigue. El Colegio Profesional de Educación Social de Castilla-La Mancha será un actor clave en este proceso.

Los **resultados esperados** son: informe de análisis de competencias del mercado laboral; informe de skills gap del plan de estudios y de las competencias del mercado laboral; propuesta de ecosistema formativo, y catálogo de microcredenciales conforme a diferentes learning pathways desde los resultados de aprendizaje.

Este **proyecto aprovechará nuevas tecnologías** para gestionar, ejecutar y difundir el trabajo de campo. Utilizaremos herramientas de comunicación como Teams, programas de análisis basados en IA como Le Sphinx y una plataforma basada en redes neuronales para la difusión. Además, emplearemos recursos de IA, como ChatGpt y Perplexity, de manera ética y legal, para analizar los perfiles relacionados con las brechas de competencia y para diseñar un ecosistema virtual con apoyo tecnológico y para el seguimiento de la planificación del proyecto.

AYUDA ECONÓMICA SOLICITADA: (máximo 500 €)

Taller formativo sobre microcredenciales para el equipo de trabajo del proyecto	160,00€
Entrevista y grupos focal, aunque se tiene previsto realizarlas en su mayoría por medios virtuales, no en todos los casos será posible. Se realizará 1 grupo focal con estudiantes en Talavera y 1 entrevista con el presidente el Colegio Profesional de Educación Social de Castilla-La Mancha. Desplazamiento desde Cuenca	100,00€
Difusión y comunicación de resultados parciales, concretamente, congreso de orientación y empleabilidad en educación superior de San Sebastián (2024)	240,00€

MEMORIA DEL PROYECTO (máx 5 páginas, tipo de letra arial tamaño 11, interlineado sencillo)

ANTECEDENTES DEL EQUIPO HUMANO DEL PROYECTO (PROYECTOS ANTERIORES, ACCIONES DE INNOVACIÓN LLEVADAS A CABO, ETC.)

El proyecto incorpora un **equipo de trabajo diverso, transversal y suficiente**, compuesto por tres universidades (UCLM, Universidad de Valladolid-UVA y Universidad Autónoma de Baja California de México-UABC). La participación del profesorado de la UVA y de la UABC se sustenta porque son integrantes, como colaboradores externos, del Grupo de Investigación e Innovación en Orientación, Calidad y Equidad educativas (GRIOCE) al que también pertenecen el director del proyecto de innovación educativa que se presenta en esta convocatoria. Actuarán como aproximación al contraste, así como para enriquecer la contribución científica en la definición del ecosistema formativo, ya que se cuenta con trayectoria compartida en innovación y formación docente universitaria y profesional, y ambos docentes tienen experiencia en microcredenciales en la educación superior, en especial, desde la UVA integrado en el OBSERVAL son el referente español en educación.

Avalan al **equipo de trabajo** del proyecto las **evidencias** siguientes:

- Todas personas integrantes del equipo de trabajo son expertas en procesos educativos con una dilatada experiencia docente en educación social, en algunos casos superior a los 20 años.
- Todas personas integrantes del equipo de trabajo han participado en algún proyecto de innovación docente, tanto internos de la UCLM (Proyecto de innovación docente 2021/2023, 2019/21, 2017/19, entre otros) como externos en convocatorias externas de carácter competitivo (REDICE-2016/17, PIMIE-2016/18, ambos del Instituto de Desarrollo Profesional de la Universitat de Barcelona), donde el director ha sido asesor de evaluación en proyectos de innovación educativa.
- CV del director del proyecto. José Sánchez Santamaría. Profesor titular de Equidad Educativa del departamento de Pedagogía. Ha sido durante más de ocho años coordinador de Prácticas del Grado de Educación Social de Cuenca (2012-2020), coordinador de 4º curso (2019/Act.) y coordinador del grado de Educación Social en Cuenca (2021/Act.). Es coordinador-responsable del grupo de investigación consolidado, GRIOCE (Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad educativas) de la UCLM. Formador en cursos de formación permanente de la Universidad Pública de Navarra, Universitat Jaume I, Universitat de Barcelona, Universidad de Murcia, Universitat de València, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México) y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, México). He participado como asesor para el Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN, Alemania), para la European Association for the Education of Adults (EAEA, Bélgica), para el Instituto de Desarrollo Profesional (IDR-UB, España) y para el Servei d'Innovació Educativa de la UVEG (SIE, España). Evaluador del comité de innovación educativa de la UCLM (España), editor asociado de RELIEVE (España), editor invitado de Alteridad. Revista de Educación (Ecuador), de IgiGlobal (USA), Frontiers in Education (Suiza), REALIA (España), Social Inclusion (Portugal), Foro de Educación (España). Cuenta con 2 sexenios de investigación y 2 quinquenios de docencia. Editor del Special Issue (2024) sobre Microcredenciales del Journal of Applied-Work Management (Q1, Emerald). Ha sido director y subdirector de 3 proyectos de innovación y mejora docente en convocatorias oficiales de la UCLM.

A continuación, se ofrece una **selección de los proyectos de innovación docente** llevados a cabo:

- Proyecto I (2009/2010). *Inclusión de estudiantes magrebíes en las universidades españolas: Desarrollo de competencias personales*. Entidad financiadora: Secretaria de Estado de Universidades. Ministerio de Innovación y Ciencia. Programa de Estudios y Análisis, destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. Resolución de 6 de febrero de 2009. Referencia: EA2009-0156. Resolución de 19 de septiembre de 2009. Número de investigadores participantes: 36.
- Proyecto II. *Análisis y valoración de las competencias transversales por los alumnos de la titulación de educación social y optimización de los distintos espacios didácticos mediante el análisis y reflexión de la práctica docente universitaria*. Entidad financiadora: UCLM. Convocatoria de proyectos de innovación docente: UCLM. Duración, 12 meses, desde: 2011 hasta: 2012. Directora: Dra. Sonia Morales.

- Proyecto III. *Coordinación y mejora docente de una asignatura compartida; práctica reflexiva y colaboración interáreas e intercampus*. Convocatoria de proyectos de innovación y mejora docente 2013/2014 (UCLM). Dra. Sonia Morales.
- Proyecto IV. Proyecto XVI. *Acción tutorial y competencias en las Instituciones del Prácticum de Educación Social- Talavera*. Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2013/2014 (UCLM). Dra. Sonia Morales.
- Proyecto V. *El pensamiento reflexivo: del diseño de la docencia a la significación del aprendizaje*. Entidad financiadora: Instituto de Desarrollo Profesional – UB Convocatoria de ayudas de investigación para la mejora y la innovación (REDICE-2016). Entidades participantes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat de València, Universidad de Burgos. Duración, 24 meses, desde: 2016 hasta: 2018. Cuantía de la subvención: 3.500 €. Directora: Dra. Marta Sabariego (TU-UB).
- Proyecto VI. *Efectividad del enfoque de competencias en al aula y prácticas docentes exitosas en Educación Superior*. Universidad Autónoma de Baja California 2016/2018. Directora: Dra. Brenda Boroel.
- Proyecto VII. *Prácticas reflexivas: promoviendo una cultura del pensamiento en torno a la construcción de la identidad profesional en Educación Social*. Entidad financiadora: UCLM. X Convocatoria de proyectos de innovación y mejora docente 2017/2019. Duración 24 meses. Director: Dr. José Sánchez Santamaría.
- Proyecto VIII. *Contenidos de producción audiovisual para la educación y formación científica en el ámbito de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Educación de Toledo*, en la X convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2017/2019 (UCLM). Director: Dr. Felipe Gétrudix.
- Proyecto IX. *Diseño de actividades prácticas para la enseñanza de la lengua inglesa en edades tempranas (infantil y primaria) 2017/2019 (ANEJA VIRTUAL UCLM)*. Director: A. Jesús Moya.
- Proyecto X. *La expresión oral especializada como competencia transversal: Propuestas e instrumentos para su enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades*. Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2019/2021 (UCLM). Directora: María José Galván-Bovaira. Subdirector: José Sánchez Santamaría.
- Proyecto XI. *Implementación de una rúbrica para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación formativa y compartida de la expresión oral especializada: un proyecto intercentros e Inter titulaciones*. Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2021/2023 (UCLM). Directora: María José Galván-Bovaira. Subdirector: José Sánchez Santamaría.

La **calidad, idoneidad y contribución de todas las personas integrantes del equipo de trabajo** en este proyecto se sustentan en los siguientes aspectos:

- *Experiencia en proyectos previos* relacionados con la innovación educativa y la educación social, ya sea a través de la participación de profesores involucrados en la formación universitaria en educación social, donde se han implementado innovaciones destinadas a fomentar el desarrollo de competencias en estudiantes de educación social.
- *Competencia en diagnóstico competencial y diseño pedagógico*. En los últimos años, hemos aplicado enfoques pedagógicos innovadores adaptados a las necesidades específicas de la educación social, con el objetivo de maximizar el aprendizaje y promover competencias que mejoren la empleabilidad de los estudiantes.
- *Historial destacado en innovación y transferencia* de conocimientos en el ámbito de la educación social y las microcredenciales por parte de algunos miembros del equipo.
- *Colaboraciones y alianzas estratégicas* con instituciones socioeducativas, organizaciones sociales, empresas y otros actores relevantes en el campo de la educación social. Estas colaboraciones demuestran nuestra capacidad para trabajar en conjunto con diversas partes interesadas y aprovechar recursos adicionales para garantizar el éxito del proyecto.

Los **criterios e indicadores de calidad** del proyecto, conforme a la convocatoria, son:

- Se trata de una *propuesta coherente y consistente*, alineándose con el RR.DD. 822/2021 sobre la implantación de microcredenciales en enseñanzas universitarias. Además, facilita la implementación del principio de aprendizaje permanente, así como la permeabilidad, transición, reconocimiento, transferencia y acumulación de resultados de aprendizaje. La coherencia interna de la propuesta se basa en el alineamiento constructivista entre los objetivos y la metodología establecidos en cada una de las seis actividades propuestas.

- El proyecto ha sido *cuidadosamente diseñado* en colaboración con expertos en educación social, competencias y resultados de aprendizaje universitario, así como profesionales del mercado laboral y microcredenciales. El equipo de trabajo tiene experiencia en la impartición regular de formación a profesionales en el campo de la educación social, así como a graduados universitarios. Esto garantiza un sólido conocimiento del ámbito y una valiosa experiencia en la formación. Además, hemos planificado acciones de seguimiento de la calidad en relación con el desarrollo de los objetivos, la metodología y la gestión de recursos. Esto nos permitirá mantener altos estándares de calidad a lo largo de todo el proyecto.
- La *relevancia* de esta propuesta radica en su conexión con un tema de actualidad en pleno proceso de desarrollo, impulsado por el plan MicroCred del Ministerio de Universidades, en el cual la UCLM participa activamente. El alcance de esta propuesta es significativo, ya que no solo beneficia a todo el estudiantado de educación social en la UCLM, sino que también sienta las bases para avanzar en la formación permanente de profesionales de la educación social, lo que se conoce como "re-skilling".
- El *impacto* de esta propuesta se respalda por el interés expresado por el propio Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente en el ámbito de las microcredenciales. Este interés se refleja en los esfuerzos en curso y futuros que requerirán la participación y el compromiso de equipos docentes de la UCLM para enriquecer la oferta de formación relacionada con "up-skilling" y "re-skilling" en el catálogo de formación permanente.
- Esta propuesta es *altamente innovadora*, ya que representa el primer intento oficial de establecer un ecosistema formativo específico en la UCLM, particularmente una oferta de microcredenciales diseñadas para la educación social. Tanto el enfoque como el contenido de esta propuesta son decididamente nuevos, originales y adaptados a la realidad de la UCLM. El compromiso con la innovación de este proyecto se concreta con mantenerse al tanto de las últimas tendencias, innovaciones y mejores prácticas vinculadas con el up-skilling, sin duda la vanguardia actual en los procesos de formación competencia profesional a nivel europeo.

OBJETIVOS

Este proyecto tiene como **objetivo principal** obtener evidencias de contexto, organizativas y pedagógicas para el diseño de un ecosistema formativo de microcredenciales en el grado de educación social de la UCLM desde las skills gap.

Para lograrlo, se plantean **cuatro objetivos específicos**:

- Analizar las competencias profesionales, requeridas por el mercado laboral para el ejercicio profesional de la educación social atendiendo a los ámbitos de intervención, y las competencias académicas del plan de estudios de educación social.
- Evaluar y analizar las skills gap, con enfoque de género, mediante la comparación entre las competencias y resultados de aprendizaje demandados por el mercado laboral y las ofertadas por el grado de educación social.
- Definir las bases para un ecosistema formativo de microcredenciales que se alinee con las skills gap identificadas en el plan de estudios y las profesionales del mercado laboral de educación social.
- Diseñar una oferta piloto de microcredenciales coherente con el modelo de ecosistema formativo desarrollado en el tercer objetivo.

ACTIVIDADES PREVISTAS, INCLUYENDO RECURSOS, PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA

Las actividades propuestas son las siguientes:

- **Actividad 1. Competencias relacionadas con el perfil profesional de Educación Social.**

Recursos: Herramientas de análisis y diagnóstico competencial, y guías de entrevista, recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. Personas expertas en competencias, resultados de aprendizaje y diseño curricular. Equipo de trabajo implicado: José Sánchez, María José Galván, Beatriz Villora, Antonio Alfaro, Juan Lirio, Natalia Hipólito, Esther del Portal, Nieves Martínez, Fernando Blanco, Fátima María López, Javier Rodríguez. *Procedimiento:*

Tarea 1. Diseño de trabajo de campo y pase de encuestas y entrevistas a personas empleadoras, profesionales y expertas del campo laboral relacionado con la educación social. Tarea 2. Análisis competencial del mercado laboral y revisión de informes de empleabilidad conforme a sus ámbitos de intervención. Tarea 3. Uso de plataformas en línea y bases de datos de ofertas de trabajo para identificar las competencias demandadas (empleo, infojobs, haces-falta.org y eduso.net y bases del CIPE-UCLM). Se creará un sistema de alertas para actualizar la información durante el período del trabajo. Tarea 4. Elaboración de informe competencial del mercado de trabajo sobre la educación social. *Metodología:* diagnóstico competencial a través del método de encuesta y grupos focales y entrevistas con empleadoras y profesionales de educación social de Castilla-La Mancha. Análisis documental de la información de bases de datos y plataformas de empleo.

- **Actividad 2. Análisis competencial y de resultados de aprendizaje del Plan de Estudios de Educación Social.**

Recursos: Copia del plan de estudios de educación social y guía de observación, recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. Equipo de trabajo implicado: José Sánchez, Beatriz Vllora, Natalia Hipólito, Juan Lirio, María José Galván, Antonio Alfaro, Esther del Portal. *Procedimiento:* Tarea 1. Revisión y análisis detallado del plan de estudios actual de educación social. Tarea 2. Identificación de las competencias y resultados de aprendizaje incluidas en el plan de estudios y su correspondencia con las demandas del mercado laboral. Tarea 3. Entrevista con 2 personas expertas que participaron en la elaboración del libro blanco de Educación Social (2005). Tarea 4. Grupo focal a estudiantado y profesorado y entrevista a coordinaciones de grado. Tarea 5. Elaboración de informe competencial del plan de estudios de educación social. *Metodología:* análisis documental del plan de estudios, diagnóstico competencial a través del método de encuesta y grupos focales a estudiantado y profesorado y coordinaciones de grado de educación social.

- **Actividad 3. Comparación y análisis de resultados sobre las skills gap.**

Recursos: matriz de comparación competencial, informes de análisis (verifica y re-acreditación de 2017 y 2022 de la ANECA), recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. Equipo de trabajo implicado: José Sánchez, Beatriz Vllora, Juan Lirio, María José Galván, Natalia Hipólito, Fernando Blanco, Nieves Martínez, Brenda Boroel, Luis Carro. *Procedimiento:* Tarea 1. Constitución de panel de personas expertas. Tarea 2. Comparación de las competencias y resultados de aprendizaje identificados con el mercado laboral (actividad 1) con las del plan de estudios (actividad 2). Tarea 3. Identificación de necesidades formativas y áreas de mejora en el plan de estudios. Tarea 4. Evaluación si existen competencias adicionales que podrían ser beneficiosas para el estudiantado José Sánchez. Tarea 5. Informe de comparación con identificación de las skills gap. *Metodología:* comparativa con enfoque de skills gap. Panel de personas expertas integrado por 5 personas de entidades empleadoras, 5 educadores y educadores sociales en activo, 1 representante del Colegio Profesional, 6 estudiantes del grado de educación social y 6 profesores y profesoras del equipo de trabajo del proyecto.

- **Actividad 4. Definición del ecosistema formativo de microcredenciales para educación social.**

Recursos: guías de entrevista, guía de observación y guion de trabajo, recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. Equipo de trabajo implicado: todo el equipo. *Procedimiento:* Tarea 1. Formación en ecosistemas formativos y microcredenciales. Tarea 2. Definición de las dimensiones del ecosistema formativo. Tarea 3. Valoración de la utilidad, sostenibilidad y relevancia de las dimensiones del ecosistema formativo. Tarea 4. Análisis del alcance y limitaciones del ecosistema propuesto. Tarea 5. Elaboración de propuesta de ecosistema. *Metodología:* análisis documental de la normativa estatal y de la UCLM, y estudio de casos de Universidades que han desarrollado propuestas de ecosistemas formativos relacionados con microcredenciales. Método de encuesta, concretamente, entrevistas a responsables de casos estudiados. Panel de personas expertas sobre microcredenciales participantes en la actividad 3.

• **Actividad 5. Diseño de la oferta de microcredenciales para educación social.**

Recursos: guion de trabajo, recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. *Equipo de trabajo implicado:* todo el equipo. *Procedimiento:* Tarea 1. Selección de skills gap de educación social. Tarea 2. Diseño curricular conforme a la lógica de una microcredencial e itinerarios de aprendizaje (justificación, nodos de contenido, resultados de aprendizaje, evaluación, planificación metodológica de desarrollo y funcionamiento de las microcredenciales, contextualización al ecosistema formativo, evaluación, reconocimiento y acreditación digital). Tarea 3. Contextualización al sistema de garantía de calidad de la UCLM para oferta de microcredenciales. Tarea 4. Identificación del procedimiento de blockchain de la insignia digital y su validez. Tarea 5. Presentación de oferta de microcredenciales al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente de la UCLM. *Metodología:* grupo de trabajo integrado por las personas del equipo humano del proyecto, mediante seminarios se realizará el diseño de la oferta de microcredenciales. Panel de la actividad 4.

• **Actividad 6. Difusión y comunicación de los resultados del proyecto de innovación.**

Recursos: guion de trabajo, recursos tecnológicos y de comunicación, y espacios físicos. *Equipo de trabajo implicado:* todo el equipo integrante del proyecto. *Procedimiento:* Tarea 1. Participación en el congreso de orientación profesional en San Sebastián (2024). Tarea 2. Participación en las jornadas de innovación educativa de la UCLM (junio de 2025). Tarea 3. Envío de artículo a la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía *Metodología:* trabajo colaborativo en equipo.

CALENDARIO DE TRABAJO: TAREAS, RESPONSABLE Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

Actividades/Tareas*	Responsable	Plazo de ejecución
Identificación de competencias relacionados con el perfil profesional de Educación Social	Director	Noviembre 2023 a febrero 2024
Análisis competencial y resultados de aprendizaje del Plan de Estudios de Educación Social	Subdirectora	Noviembre 2023 a enero de 2024
Análisis comparado y propuesta de resultados sobre las skills gap	Director y subdirectora	Marzo a mayo de 2024
Definición del ecosistema formativo de microcredenciales para Educación Social contextualizado a las skills gap	Director y subdirectora	Junio a octubre de 2024
Entrega de informe de seguimiento	Director	Julio 2024
Diseño de la oferta de microcredenciales para Educación Social	Director y subdirectora	Noviembre de 2024 a marzo de 2025
Difusión y comunicación de los resultados del proyecto de innovación	Todo el equipo de trabajo	Junio 2024 y mayo 2025
Presentación de informe final	Director	Marzo 2025

* Debido a limitaciones de espacio no se especifican las tareas en esta tabla. La previsión es llevar a cabo la ejecución secuencial de las tareas dentro del período de trabajo establecido para cada una de las actividades del proyecto.

FACULTAD POR LA QUE SE PRESENTA EL PROYECTO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	TITULACIÓN POR LA QUE SE PRESENTA EL PROYECTO: EDUCACIÓN SOCIAL
Avalado por la firma del decano de la Facultad	Firma del director del proyecto